

XXI АСРДА МАФКУРАВЙ МУНОСАБАТЛАР ВА ҲАВФСИЗЛИК МУАММОСИ

Н.Мусинов

ЖДПИ катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5840919>

XXI аср бошларига келиб дунё мамлакатлари ўртасидаги ўзаро таъсир шу қадар кучайиб кетдики, бу жараёндан тўла ихоталаниб олган бирорта ҳам давлат йўқ, деб тўла ишонч билан айтиш мумкин. Ҳаттоки, халқаро ташкилотлардан узоқроқ туришга интилаётган, уларга аъзо бўлишни истамаётган мамлакатлар ҳам бу жараёндан мутлақо четда эмас.

XIX асрнинг иккинчи ярмидан жаҳондаги ғоявий-мафкуравий жараёнларда демократик тамойилларнинг шаклланиб, ривожланиши юз бера бошлади. Демократлаштириш, эркинлаштириш, иқтисодиётнинг очиқлиги, ҳавфсизлик муаммоларига муносабатларнинг бир-бирига яқинлашуви бугун жаҳондаги кўпчилик давлатларнинг ички ва ташқи сиёсатларини белгилаб бермоқда. Бундан икки юз йиллар муқаддам жаҳоннинг ҳамма давлатлари авторитар давлатлар эди. XIX асрнинг охирида жаҳонда 13 тагина демократик давлат бор эди. XX асрнинг биринчи ярмида уларнинг сони икки марта ортди, 1992 йилга келганда эса жаҳондаги 183 давлатнинг 91 таси демократик давлат бўлди, яна 35 таси эса авторитаризмдан демократияга ўтиш даврида турарди. Шу асосда умумсайёра кўламида ахлоқий-маънавий масалалар ва қизиқишнинг кучайиши равшанроқ аён бўлмоқда¹.

Ҳозирги давр дунёда ғоявий қарама-қаршиликлар мураккаб тус олган, мафкура полигонлари ядро полигонларидан ҳам кучлироқ бўлиб бораётган даврдир. Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичида демократия, гуманизм, тинчлик, барқарорлик, мустақиллик, озодлик, қонун устуворлиги ва инсон эркинликлари каби ғоя ва қадриятлар умуминсоний аҳамиятга эга. Айни пайтда, яхшилик, адолат, миллатларнинг тенг ҳуқуқлилиги, виждон эркинлиги, табиатни асраш ва шу кабилар умуминсоний ғояларга мисол бўла олади. Жамият ривожидида улар хилма-хил тарзда, турли-туман шаклларда намоён бўлиб, инсон ҳаётининг маънавий мезони бўлиб хизмат қилади.

Умуминсоний ғояларнинг ҳар бир халқ мафкурасида устувор бўлиши шу халқнинг жаҳон ҳамжамиятига тенг ҳуқуқли аъзо сифатида барча билан тинчлик ва ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиши, эркин ва фаровон ҳаёт

¹ «Жаҳон адабиёти», 2003, ноябр. 116-бет.

барпо этишининг муҳим шартидир. Қайд этиш лозимки, мамлакатимиздаги миллий мафкура умуминсоний ғояларга суянади, ундан озиқ олади².

Ҳозирги даврда ғоявий-мафкуравий курашлар ер юзини, барча минтақа ва мамлакатларни қамраб олмоқда. Бугун бу жараёнлардан бирор киши ёки мамлакат четда қолмаяпти. Айниқса, диний экстремизм, фундаментализм ёки прозелитизм ва бошқа эгоцентризмга асосланган ахлоқсизлик ғояларини кишилар онгига сингдиришдан иборат мафкуравий тажовузлар минтақавий ва умумбашарий муаммо даражасига чиқиб, унга қарши курашнинг халқаро институционал тизимини шакллантириш тақозо қилинмоқда. Бундай шароитда, жамиятни ташкил қилган синфлар, ижтимоий қатламларнинг манфаат ва мақсадларини уйғунлаштирувчи имкониятларни глобал миқёсда аниқлаш зарурияти вужудга келади.

Хусусан, алоқа воситаларининг ривожланиши, уларнинг компьютерлаштирилиши, электрон почта, интернет, космик телерадиоалоқа тизимларининг техник-технологик воситалари кучайиб кетиши билан ахборот алмашув, бинобарин ғоявий таъсир ўтказиш имкониятлари ҳам тобора кенгаймоқда.

Ғоявий-мафкуравий жараёнларнинг глобаллашувида бир-бирдан тубдан фарқ қиладиган икки йўналиш, тенденция намоён бўлмоқда. **Биринчидан**, инсоният цивилизацияси тарихида эришган ҳар қандай моддий ва маънавий қадриятларнинг умуминсоний жиҳатлари тарихий макон доирасидан чиқиб байналминаллашиб, универсаллашиб бормоқда. Бошқача айтганда, миллийлик ва умуминсонийлик тамойилининг интеграциялашув жараёни кечмоқда. **Иккинчидан**, миллатлар ва давлатларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий-маданий ривожланишидаги беқарорлик, улар манфаатларидаги ўзига хосликни мутлақлаштириш инсониятга, шу жумладан, ўз миллатининг келажагига хавф туғдирадиган салбий ҳодисаларнинг мафкуралашган ҳолда глобаллашувига олиб келмоқда. Бу халқаро терроризм, экстремизм, фундаментализм ва наркобизнес ҳодисаларида намоён бўлмоқда. Бирон-бир ҳудуд ёки мамлакатда пайдо бўлаётган ғоялар тез фурсатда бутун жаҳонга ёйилмоқда. «Агарки башарият тарихини, унинг тафаккур ривожини тадрижий равишда кўздан кечирадиган бўлсак, ҳаётда инсонни

²Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар (қисқа изоҳли тажрибавий нусха) –Т.: 2002. –Б. 149.

камолотга, юксак марраларга чорлайдиган эзгу гоё ва таълимотлар билан ёвуз ва зарарли гоёлар ўртасида азалдан кураш мавжуд бўлиб келганини ва бу кураш бугун ҳам давом этаётганини кўрамиз».³ Натижада одамзод маълум бир давлатлар ва сиёсий кучларнинг манфаатларига хизмат қиладиган, олис-яқин манбалардан тарқаладиган, турли мафкуравий марказларнинг босимини доимий равишда сезиб бормоқда. Муайян гоёни илгари сурувчи, тарғибот ва ташвиқотнинг турли усул, воситалари орқали одамлар онги, руҳиятига таъсир этувчи кишилар уюшмаси, ташкилот ёки муассасалари асосида ташкил этилган мафкуравий марказлар фаволяти гоёвий-мафкуравий зиддиятлар жараёнида янада кескинлашади. Ўзининг характери, мақсадига қараб маълум партия, гуруҳ, кишилар уюшмаси ёки давлат мафкуравий марказ ядросини ташкил этиши мумкин. Уларнинг ўз ҳаракат дастури, мафкурани тарғиб қилиш воситалари, усулларига эга бўлиб, унда муайян гоёга ишонириш, уюштириш, сафарбар этиш, маънавий-руҳий рағбатлантириш, гоёвий тарбиялаш, мафкуравий иммунитетни сақлаш кабилар муҳим ўрин тутди. Шунингдек улар ўз фаолиятларини яширин ва ошкора йўл билан амалга оширадilar. Жаҳон тажрибасидан шу нарса маълумки, айрим мафкура марказлари, масалан, фашизм ўз мақсадларини ошкора эълон қилиб, зўравонлик йўли билан сингдирган. Мафкурани яширин йўл билан тарғиб қилишда вайрон қилувчи гоё ўзининг сохта жозибаси, алдов ва макр билан омма онгини заҳарлаб, жамиятда ҳукмрон мавқени эгаллаб олишига алоҳида эътибор берилган.

Бу жараённинг энг муҳим хусусиятларидан бири – турли мамлакатларни мафкуравий забт этиш гоёт катта иқтисодий манфаатлар билан чирмашиб кетганидир.

Агар тарих саҳифаларига кўз ташлайдиган бўлсак, кучли давлатлар заиф мамлакатларни очикдан-очик босиб олиб, уларга ўз ҳукмини ўтказган бўлса, XX аср охирига келиб, бундай сиёсат янги бир шакл касб этди. Ҳозирги вақтда қудратли давлатлар ва муайян сиёсий марказлар ўз мақсадларига эришиш учун ўз таъсир доирасига олмоқчи бўлган мамлакатларнинг аҳолиси онгини ўзига қарам қилишга интилиш кучаймоқда.

Бугун дунё тараққиёти шу даражага етдики, энди мафкуравий кураш, маънавий салоҳият етакчи ўринга чиқди. Мамлакатимизнинг Биринчи Президенти И.Каримов таъкидлаганидек: «Ҳозирги вақтда кўз ўнгимизда

³Каримов И. А. Юксак маънавият + енгилмас куч. –Т.:Маънавият, 2008. –Б.112

дунёнинг геополитик, иқтисодий ва ижтимоий, ахборот-коммуникация манзарасида чуқур ўзгаришлар рўй бераётган, турли мафкуралар тортишуви кескин тус олаётган бир вазиятда, барчамизга аёнки, фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш ҳар қачонгидан кўра муҳим аҳамият касб этмоқда».⁴ Демак, энди қурол-яроқлар эмас, балки «фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя жаҳолатга қариши маърифат» билан курашиб, олға бориш мумкин. Кимнинг мафкураси, миллий ғояси маънавий салоҳияти кучли бўлса, уни ҳеч ким енгаолмайди.

⁴Каримов И.А. Юксак маънавият + енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. –Б.119.

